

**ТИЛШУНОСЛИК СОҲАСИДА ИЗЧИЛЛИККА АСОСЛАНГАН
МУНОСИБ ЎҚУВ ҚЎЛЛАНМАЛАР ЯРАТИШ ЗАРУРАТИ
ХУСУСИДА**

Проф. Ш.С.Имяминова

ЎЗМУ Хорижий филология факультети

Немис филологияси кафедраси мудири

rumrreich@mail.ru

+998 90 135 05 12

Жамшидбек Давронов

*О'ЗМУ Хорижий филология факультети Филология ва
тилларни ўқитиш: немис тили йўналиши 4-курс талабаси*

jamshid.davronov1801@gmail.com

+998 94 458 51 18

Аннотация Ушбу мақолада тилшунослик назарияси илмини изчил ва мукамал даражада ўрганиш учун талаб этиладиган дасрлик ва ўқув қўлланмалар яратиш зарурати, профессор Абдузухур Абдуазизов томонидан яратилган “Тилшунослик назариясига кириш” дарслигининг ўзига хос аҳамияти, дарсликда алоҳида эътибор берилган ўринлар орасида фонетика ҳамда фонология ҳақида қимматли маълумотлар, лексика, лексикография ҳамда семасиологияга оид тушунчаларга берилган таърифлар ҳамда дасрликда алоҳида эътибор қаратилган ўринларнинг аҳамияти ҳақида баён этилган.

Калит сўзлар Тилшунослик назарияси, фонема, фонология, грамматика, сегментал ва супрасегментал фонетика, прозодика, семасиология, билингвизм, полилингвизм.

Тил илмини назарий ўрганишга бел боғлаган ҳар бир шахс олдида шундай мақсад турадики, бир томондан қараганда жуда осон туюладиган,

аслида эса чуқур эътибор ва изчил таълимни талаб қиладиган ушбу фан соҳасини мукаммал ва тизимли манбалар асосида ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун тилшунослик таълимида муҳим аҳамиятга молик бўлган бу курс учун ёзиладиган дарслик ёки о‘қув қўлланмаси мазмун жиҳатидан мукаммал ва мўтадил бўлмоғи, фикрлар баёни услубида ифода тарзида соддалик ва илмийликни уйғунлаштирмоғи лозим.

Бундай дарслик яратиш анча машаққатли бир юмуш бўлиб, муаллифдан кенг қамровли билим, тил сизгиси, дунё тилшунослигидаги сўнгги ютуқларидан бохабарлик, солиштириш ва умумий қоидаларни тушунтириш учун бир неча чет тилларини билиш, мунтазам илмий-тадқиқот фаолияти ҳамда кўп йиллик педагогик тажрибани талаб этади. Бу вазифа эса нафақат юртимизда, балки бир қатор хорижий мамлакатлар жамоатчилиги орасида ҳам алоҳида эътирофга сазовор бўлган таниқли олим профессор Абдузхур Абдуазизов томонидан амалга ошириши қувончли воқеадир. Унинг олий ўқув юртлирининг филология факултетлари талабалари учун нашр этилган “Тилшунослик назариясига кириш” (“Шарқ, 2010”) номли дарслигини бугунги кун талаблари даражасида ёзилган ўқув адабиёти дейиш мумкин.

Профессор А.Абдуазизов ҳозирга қадар шу йўналишда бир қатор дарслик ва ўқув қўлланмалари яратган бўлиб, улар филологик таълим жараёнларида етарли даражада синовдан о‘тган соҳа мутахассислари томонидан о‘зининг ижобий баҳосини олган. Унинг ушбу “Тилшунослик назариясига кириш” дарслиги республикамиздаги олий ўқув юртлири хорижий филология факултетларининг биринчи курс талабалари учун мўлжалланган. Шунинг учун ҳам дарсликда у ёки бу лингвистик тушунча ва ҳодисалар моҳиятини тушунтириб беришда бевосита хорижий тиллар (инглиз, немис, рус ва бошқа) материалларга мурожаат қилиниши мутлақо табиий ҳолат. Муаллиф бунинг баробарида лингвистик ҳодисалар талқинларида, уларнинг қиёсий тавсифларида ўзбек тили материалларини ҳам назардан кочирмаганки, бу ҳол ўзбек талабаси учун амалий жиҳатдан қулай ва

фойдалидир. Негаки шундай қилинганда талаба ҳали унчалик таниш бўлмаган фаройиб тил оламига ўз эшигидан кириб бориш имкониятига эга бўлади. Дарсликда муаллиф урғу ҳақида гапирганда ҳам, сўз маъноси ҳақида тушунча берса ҳам ёки синтактик бирлик ҳақида фикр юритганда ҳам, албатта, хорижий тилдаги фактдан олдин ўзбек тилидан ёрқин бир-икки мисол келтиради.

Дарсликнинг дастлабки уч бобида тил тузилишининг моҳиятини белгиловчи унсурлар бўлмиш товуш (фонема), сўз, морфологик шакл ва синтактик муносабатларни ўрганадиган фонетика ва фонология, лексика, грамматика (морфология ва синтаксис)даги асосий тушунчалар, энг муҳим ҳодисалар, уларга тегишли қонуниятлар, ўзига хосликлар борасида қисқа, ammo тушунарли ва тўлиқ маълумотлар берилган. Шунини ҳам таъкидлаш жоизки, муайян тил ҳодисаси ҳақида бошланғич билимни берар экан, муаллиф фақат бир дил доираси билан чекланиб қолмайди, балки шундай характердаги ўқув адабиётининг аниқ мақсадига мувофиқ равишда мазкур ҳодисанинг турли тиллардаги ўрнига ҳам алоҳида эътиборни қаратади.

Дарсликнинг биринчи боби фонетика ва фонология масалаларига бағишланган. Аввал нашр этилган дарсликлардан фарқланиб, бу китобда фонологияга доир тўла маълумот берилган. Айтиш жоизки, тилшунослигимизга фонология назария ва методларини биринчи бўлиб олиб кириб, ўзбек тилига татбиқ этган олим филология фанлари доктори А.Абдуазизовдир. Китобда фонетиканинг артикуляцион (физиологик), акустик (физикавий), эшитиб, ҳис этиш (психологик) ва фонологик (социал-функционал) жиҳатлари кўрсатилади. Кўпинча бу тўрт жиҳат артикуляцион-акустик ва функционал томонлар сифатида кўрсатиб келинар ва эшитиб, ҳис қилишдек энг зарурий психологик жиҳат четда қоларди. Фонетика ва фонология ҳам жуда умумий ҳолда бўлиб, бошқа бўлимларга бўлинмасди. Профессор А.Абдуазизов унли ва ундошларни ўрганувчи – сегментал ва бўғин, урғу ва интонацияни ўрганувчи – суперсегментал фонетика,

фонологияни фарқлайди. Бу икки бўлим қисқа қилиб, фонемика ёки фонематика ва просодика деб аталади.

Дарсликда фонетика ва фонологияга доир барча асосий тушунча ва терминлар изоҳланган. Муаллиф ҳозирги тилшуносликдаги фонологиянинг назарий ва амалий методларига қисқача изоҳ берган. Фонологик оппозициялар, фонемаларнинг белгилар, нейтрализация ва ҳатто товушларнинг бирикмаларини ўрганувчи бўлим – фонотактика ҳам талабалар учун содда ва тушунарли тарзда ифодаланади.

Дарсликда лексика, лексикология ва семасиологияга доир тушунчаларга таъриф берилган. Сўз – тилнинг марказий бирлиги эканлиги айтилиб, унинг тушунча ва нарсага муносабати учбурчак шаклида кўрсатилади. Сўзнинг ифода жиҳати нутқ ситуацияси (контекст) ва мазмун жиҳати (яъни тушунча, нарса ва маъно алоқалари) билан боғланиши ҳам изоҳланган. Сўзнинг асл маъноси ва қўшимча коннотатив маъноси аниқ мисоллар билан фарқланади.

Сўзларнинг маънолари ўртасидаги боғланиш омонимлар, синонимлар ва антонимлар доирасида тушунтирилади. Тилнинг фразеологияси лексикография, табу ва эвфемизмлар, терминология, этимология ва умуман тилнинг луғат таркиби, унинг ривожланиши ҳамда ўзгариш йўллари (фонетик, грамматик ва лексик) изоҳланган.

Дарсликда тилнинг грамматикаси морфология ва синтаксис қисмларига бўлиниб, уларни ўрганишда грамматик категориялар ва уларнинг ифодаланиш усулларидадан фойдаланиш зарурлиги мисоллар билан тушунтирилган.

Тилларнинг таснифи ҳозирги мавжуд генеологик ва морфологик (типологик) бўлиб, муаллиф уларга қўшимча ҳолда ностратик тилшунослик тахминини ҳам кўрсатиб ўтади.

Тилнинг ички ва ташқи жиҳатлари, унинг ифода ва мазмун томони, тил birlikлари (фонема, морфема, сўз, сўз бирикмаси, гап) ўртасидаги

боғланишлар содда ҳолда тушунтирилади. Тилдаги шева ва лаҳжалар, адабий тилнинг асосий мезонлари, тилларнинг ўзаро таъсири, иккитиллилик (билингвизм) ва кўптиллилик (полингвизм) ҳам эътибордан четда қолмаган.

Ёзувнинг ривожланишидаги асосий босқичлар (пиктографик, логографик, силлабаографик, фонографика) ва ҳозирги грек, лотин ҳамда кирилл ёзувлари ўртасидаги боғланишлар мисоллар асосида изоҳланган.

Дарсликда тилшунослик назариялари ва тилни амалий тадқиқ қилиш методлари қисқа тушунтирилган. Тилшунослик учун зарур бўлган тушунчалар: система, структура ва белги каби тушунчаларга таъриф берилган. Китобга тилшунослик терминларининг изоҳли луғати илова қилинган.

Юқорида таъкидланган таҳлилларга асосан шуни айтиш мумкинки, ушбу дарслик ўз тузилиши ва мазмуни бўйича мукамал ва изчил ёзилган қўлланма ҳисбланади. Тилшунослик соҳасига қадам қўйган ва уни батафсил ва қизиқиш билан ўрганишга чоғланган талабалар ва мустақил изланувчилар учун янада тўлиқроқ ва ҳозирги замон ёшлари эҳтиёжига мос дарсликлар яратилиши зарурати рад этиб бўлмас ҳақиқатдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуазизов Абдузхур. Тилшунослик назариясига кириш. -Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2010
2. Ирискулов Муҳаммадаваз. Тилшуносликка кириш. .Т.: “Янги аср авлоди” нашриёти, 2009
3. Aliyeva, N. (2021). Modern concepts of the study of phraseological units within the framework of frame representation and the theory of conceptual metaphor. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2021(4), 147-156.
4. Aliyeva, N. (2021). MODERN CONCEPTS OF STUDYING PHRASEOLOGISMS IN THE FRAMEWORK OF FRAME REPRESENTATION AND THEORY OF CONCEPTUAL

- МЕТАФОР. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES* (2767-3758), 2(12), 206-211.
5. Aliyeva, N. (2021). СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕМ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 3(8).
6. Aliyeva, N. (2021). ИЗОМОРФИЗМ АНГЛИЙСКИХ КОЛЛОКАЦИЙ И ФРАЗЕМ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ С УЧЕТОМ ПЕРЕХОДНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
7. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
8. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.–Indonesia, 26(1), 586-590.
9. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(3), 159-163.
10. Mirzayeva, D. (2020). OCCURRENCE OF PRAGMALINGUISTIC FEATURES OF PAREMIAS. In *ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ* (pp. 233-235).
11. Shodiyeva, G., & Ismatova, S. (2022). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO'Z TURKUMLARI MASALASI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(7), 103-105.
12. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.

13. Ismoilova, S. (2022). SO'ROQ GAPLARNI O'QITISH VA O'RGANISHNI METODIK TASHKILLASHTIRISH YUZASIDAN TAKLIFLAR VA MASALALAR. *Science and innovation*, 1(B5), 266-270.
14. Uzakova, L. (2021). O 'ZBEK VA INGLIZ NUTQIY ETIKETLARINING QIYOSIY TADQIQI. *Scientific progress*, 1(3), 213-216.
15. Uzakova, Q. Y. (2021). OLIY TEXNIKA TA'LIMI TIZIMIDA TALABALARINING KOMMUNIKATIV MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING DEONTOLOGIK ASOSLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 641-645.
16. Raxmonova, D. (2022, September). RULES OF DISPUTES IN THE FIELD OF JURISPRUDENCE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 50-54).
17. kizi Giyosova, V. A., & Sabirov, N. K. FAIRY TALES OF THE RUSSIAN AND UZBEK PEOPLES (COMPARATIVE APPROACH).
18. Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. *Преподавание языка и литературы*, 1(8), 74-77.
19. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and uzbek. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 7333-7339.
20. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 248-252.
21. Бекмуратова, Ш. А. (2019). НЕКОТОРЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В УЗБЕКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ. *Мировая наука*, (3), 105-107.